

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA A IDENTIFICAÇÃO DO TEA: ENFRENTANDO BARREIRAS DO COTIDIANO POR MEIO DE UM MANUAL AUTOINSTRUTIVO

DOI: 10.5281/zenodo.20110027

Bruna Bruder Diniz¹

¹Mestrado Acadêmico em Psicologia - UNESP

bruna.bruder@unesp.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7193833759196094>

AT15: Pesquisa Científica, Inovação e Interdisciplinaridade

RESUMO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) exige identificação precoce para garantir prognósticos favoráveis, sendo a Atenção Primária à Saúde (APS) o cenário estratégico para este acolhimento. Este estudo propõe o desenvolvimento de um manual autoinstrutivo para qualificar profissionais da APS na identificação de sinais precoces e no manejo dos desafios do cotidiano assistencial. A pesquisa, de natureza tecnológica e qualitativa, fundamenta-se na Programação de Condições para o Desenvolvimento de Comportamentos (PCDC). O objetivo geral é compreender como o treinamento direcionado a esses profissionais contribui para a superação de barreiras práticas na identificação e acompanhamento de crianças com suspeita de TEA. A metodologia divide-se em etapas que incluem revisão de literatura, levantamento de situações-problema do dia a dia, definição de comportamentos-objetivo e elaboração do recurso autoinstrutivo. Resultados preliminares indicam que lacunas na formação e a insegurança no diálogo com familiares geram atrasos diagnósticos. Conclui-se que a instrumentalização da rede básica por meio de ferramentas práticas é essencial para a efetivação das políticas públicas de saúde.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Capacitação de Profissionais; Manual Autoinstrutivo; Transtorno do Espectro Autista.

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido como um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades persistentes na comunicação e na interação social, além de padrões de comportamento, interesses ou atividades restritos e repetitivos que geram prejuízos significativos na vida do indivíduo. No cenário epidemiológico atual, o monitoramento da prevalência do TEA é fundamental para o planejamento de políticas de saúde. De acordo com o *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC, 2023), as estimativas mais recentes apontam que uma em cada 36 crianças é identificada com o transtorno. É importante destacar que o órgão utiliza a idade de oito anos como marco de referência estatística, por ser considerado o período em que o diagnóstico clínico atinge sua

maior estabilidade e abrangência, permitindo uma análise mais fidedigna da prevalência em uma geração.

Todavia, embora a consolidação estatística ocorra tardiamente, a janela de oportunidade para a intervenção terapêutica é consideravelmente anterior. Evidências científicas demonstram que os sinais de alerta já estão presentes nos primeiros 24 meses de vida e que a plasticidade cerebral típica da primeira infância potencializa os ganhos funcionais quando o suporte é iniciado precocemente (FULLER et al., 2020) . No Brasil, entretanto, a realidade do cotidiano assistencial revela um hiato preocupante, enquanto o mundo discute o rastreio aos 18 meses, muitas crianças brasileiras chegam à idade escolar sem suporte adequado, devido a barreiras na identificação primária.

Essa discrepância reforça a urgência de instrumentalizar os profissionais que atuam na "linha de frente" do SUS. As barreiras do dia a dia, que incluem desde a falta de tempo para consultas longas até a dificuldade em diferenciar variações do desenvolvimento típico de sinais sutis de TEA, exigem que a capacitação não seja apenas teórica, mas procedimental. A insegurança técnica do profissional muitas vezes resulta em uma conduta expectante, o que invalida o esforço de identificação precoce e sobrecarrega o sistema de saúde em níveis de maior complexidade.

No contexto global, a Organização Mundial da Saúde (2022) destaca que a identificação de sinais de alerta nos primeiros anos de vida é o fator determinante para um prognóstico favorável. A intervenção precoce aproveita a janela de maior plasticidade cerebral, permitindo o desenvolvimento de competências adaptativas que reduzem os impactos dos déficits funcionais ao longo da vida. Entretanto, no cenário brasileiro, observa-se um descompasso entre a legislação vigente e a prática cotidiana nos serviços de saúde. Embora a Lei nº 12.764 (2012) estabeleça a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, o diagnóstico no Brasil ainda ocorre, em média, entre os quatro e cinco anos de idade, perdendo-se períodos críticos de desenvolvimento (PAULA *et al.*, 2020).

A Atenção Primária à Saúde (APS) configura-se como a porta de entrada estratégica para o Sistema Único de Saúde (SUS) e o primeiro ponto de contato das famílias com a rede de cuidados. Por sua capilaridade e vínculo com a comunidade, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) deveriam atuar como centros de rastreio e orientação. No entanto, o cotidiano assistencial revela barreiras estruturais e subjetivas que impedem essa fluidez. Profissionais da APS frequentemente relatam sobrecarga de demandas, falta de protocolos operacionais claros e, sobretudo, uma formação acadêmica insuficiente para lidar com as sutilezas das

manifestações do espectro (PATRICK *et al.*, 2020). Essas barreiras do dia a dia geram uma insegurança técnica que impacta diretamente o acolhimento familiar. Diante da suspeita de um atraso no desenvolvimento, muitos profissionais adotam uma postura de espera, baseada em crenças desatualizadas de que a criança irá "recuperar o tempo sozinha", o que retarda o encaminhamento para serviços especializados. Além disso, a crescente circulação de informações descontextualizadas em redes sociais coloca as famílias em uma posição de vulnerabilidade, exigindo que o profissional da saúde atue não apenas como avaliador, mas como um mediador de informações seguras e baseadas em evidências científicas.

A literatura atual aponta que guias e diretrizes puramente informativos não têm sido suficientes para alterar o repertório prático desses profissionais (CAMPBELL *et al.*, 2017). Existe uma demanda por recursos instrucionais que traduzam o conhecimento acadêmico em ações procedimentais aplicáveis ao ritmo das unidades de saúde. Nesse sentido, a Programação de Condições para o Desenvolvimento de Comportamentos (PCDC), fundamentada na Análise do Comportamento Aplicada (*Applied Behavior Analysis* - ABA), surge como uma metodologia rigorosa para a elaboração de materiais que garantam a aprendizagem autônoma e a aplicação correta de protocolos de identificação.

Portanto, faz-se urgente o desenvolvimento de tecnologias de ensino que capacitem o profissional para enfrentar as contingências do cotidiano assistencial de forma assertiva. A instrumentalização da rede básica através de recursos autoinstrutivos pode reduzir a distância entre a ciência e a assistência, promovendo a equidade e a integralidade do cuidado conforme preconizado pelos princípios do SUS.

O objetivo desta pesquisa é compreender como o treinamento e a orientação direcionados a profissionais da Atenção Primária à Saúde, por meio de um manual autoinstrutivo, podem contribuir para superar as barreiras do cotidiano na identificação precoce e no acompanhamento de crianças com sinais de Transtorno do Espectro Autista.

2. METODOLOGIA

A presente investigação constitui-se como uma pesquisa de desenvolvimento tecnológico, amparada por uma abordagem qualitativa. O estudo foca na produção de conhecimento aplicado ao campo da saúde pública, utilizando como referencial teórico-metodológico a Programação de Condições para o Desenvolvimento de Comportamentos (PCDC), uma vertente da Análise do Comportamento Aplicada (*Applied Behavior Analysis*). A pesquisa busca transpor a teoria científica para uma ferramenta prática que auxilie no manejo

de demandas complexas do neurodesenvolvimento na rede básica.

2.1 Lócus e Sujeitos da Pesquisa

O lócus da pesquisa compreende a Rede de Atenção Primária à Saúde do município de Sorocaba, São Paulo, especificamente em Unidades Básicas de Saúde (UBS) que atuam como porta de entrada para o sistema. Os sujeitos participantes são profissionais de saúde que compõem as equipes multidisciplinares da Atenção Primária à Saúde (APS), incluindo categorias como médicos, enfermeiros e psicólogos. A amostragem será definida por critérios de conveniência, prevendo-se a realização de 5 a 10 entrevistas individuais. A escolha desse público e quantitativo justifica-se pela necessidade de obter uma diversidade de perspectivas sobre o acolhimento de crianças com queixas de atraso no desenvolvimento, atingindo o ponto de saturação teórica para o diagnóstico das necessidades locais.

2.2 Instrumentos e Técnicas de Coleta de Dados

Para a execução da pesquisa, os instrumentos e técnicas foram organizados de forma a garantir a fundamentação teórica prévia ao trabalho de campo:

- **Levantamento Bibliográfico e Documental:** Realizado inicialmente em bases de dados científicas (como *SciELO* e *PubMed*) e em documentos norteadores do Ministério da Saúde, abrangendo o período de 2016 a 2026. Esta etapa visa mapear o estado da arte e as diretrizes vigentes sobre o TEA na Atenção Primária.
- **Roteiro de Entrevista:** Elaborado com base nos achados da revisão de literatura, o roteiro será estruturado para investigar o conhecimento prévio sobre sinais precoces de TEA e os fluxos de encaminhamento utilizados especificamente na rede municipal de Sorocaba.
- **Entrevistas Semiestruturadas:** Serão realizadas de forma individual com profissionais da APS (n=5 a 10). Esta técnica permite a identificação aprofundada das dificuldades práticas, inseguranças no manejo clínico e barreiras institucionais percebidas no cotidiano assistencial, servindo de base para o diagnóstico das necessidades instrucionais.

2.3 Procedimentos de Desenvolvimento do Manual

O desenvolvimento do recurso autoinstrutivo serão estruturado a partir dos dados coletados nas entrevistas e na literatura, seguindo as etapas sequenciais da PCDC:

1. **Análise de Situações-Problema:** Com base nos relatos das entrevistas individuais, são catalogadas as situações reais do dia a dia da UBS que geram dúvidas ou condutas inadequadas.
2. **Definição de Comportamentos-Objetivo:** Tradução das necessidades profissionais em descrições operacionais das ações que o profissional deve ser capaz de realizar (ex: identificar sinais sutis, realizar escuta qualificada da família).
3. **Desenvolvimento do Conteúdo e Sequenciamento:** Organização lógica das competências, partindo de conceitos básicos até tomadas de decisão complexas sobre o diagnóstico e encaminhamento.
4. **Elaboração do Recurso Autoinstrutivo:** Produção do manual propriamente dito, integrando textos instrutivos, roteiros de aplicação e fluxogramas visuais que facilitam a consulta rápida no ambiente de trabalho.
5. **Planejamento da Validação:** Estruturação de protocolos para aplicação com os profissionais em futuras avaliações da eficácia do manual quanto à mudança no repertório profissional e impacto na agilidade dos diagnósticos na rede de Sorocaba.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados iniciais desta pesquisa derivam da revisão de literatura e documental, que permitiu mapear o estado da arte sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Atenção Primária à Saúde (APS) e identificar as lacunas instrucionais existentes. A análise dos documentos norteadores e de publicações científicas recentes (2016-2026) confirma que, embora existam diretrizes clínicas robustas, a transposição desse conhecimento para a prática no cotidiano das Unidades Básicas de Saúde (UBS) enfrenta obstáculos significativos.

A revisão aponta que a falta de capacitação específica dos profissionais da rede básica resulta em uma "cegueira diagnóstica" temporária, onde sinais sutis de prejuízo na comunicação social e padrões repetitivos são negligenciados. Esse cenário corrobora os dados de Paula *et al.* (2020), que indicam que a demora no diagnóstico no Brasil está intrinsecamente ligada à baixa resolutividade da ponta do sistema em realizar o rastreio inicial e o acolhimento qualificado das famílias.

Um achado relevante da revisão documental é a predominância de materiais informativos que focam excessivamente na etiologia do transtorno, mas que falham em oferecer suporte procedimental. A discussão desses dados, sob a ótica da Programação de Condições para o Desenvolvimento de Comportamentos (PCDC), revela que o conhecimento teórico,

isoladamente, não garante a mudança de atitude clínica. É necessário que o treinamento forneça contingências de ensino que simulem os desafios do dia a dia, como a realização de entrevistas individuais em ambientes de alta demanda e a comunicação de suspeitas diagnósticas de forma empática e segura.

Nesse sentido, a etapa subsequente de entrevistas com 5 a 10 profissionais da APS em Sorocaba-SP será crucial para refinar as “Situações-Problemas” e em consequência os “Comportamentos-Objetivo” do manual. Espera-se que esses relatos tragam à tona as barreiras subjetivas, como o medo de errar o diagnóstico ou de causar sofrimento aos pais, que muitas vezes não são contempladas em manuais meramente técnicos. A integração entre a literatura científica e a realidade empírica dos profissionais de Sorocaba permitirá a construção de um recurso autoinstrutivo que seja, ao mesmo tempo, rigoroso e viável.

Dessa forma, os resultados preliminares reforçam a tese de que a identificação precoce do TEA não depende apenas de novos instrumentos de triagem, mas de uma tecnologia de ensino que capacite o profissional para atuar como um mediador eficaz entre a família e a rede de reabilitação. A discussão reafirma a importância da interdisciplinaridade e da inovação tecnológica na saúde coletiva para a efetivação dos princípios de equidade e integralidade do Sistema Único de Saúde.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração de um manual autoinstrutivo representa um avanço significativo na instrumentalização da Atenção Primária para lidar com a complexidade do TEA no cotidiano assistencial. Embora existam diretrizes oficiais e guias clínicos recentes lançados por órgãos governamentais e associações de especialistas, observa-se que tais materiais possuem um caráter majoritariamente informativo ou estritamente médico-diagnóstico. O diferencial deste projeto reside na sua fundamentação metodológica via PCDC, que transpõe o conteúdo teórico para uma ferramenta de ensino ativa e procedimental, focada no "como fazer" diante das contingências reais da unidade de saúde.

O estudo indica que a formação continuada, quando estruturada para enfrentar as barreiras práticas, como a insegurança no diálogo com familiares e o manejo de sinais sutis, é capaz de otimizar os fluxos de encaminhamento e combater o diagnóstico tardio. Além da qualificação técnica, o projeto reforça o papel do profissional como agente de transformação social e suporte às famílias no acesso a direitos. Conclui-se que o investimento em tecnologias de ensino autoinstrutivas consolida uma rede de cuidados mais inclusiva e eficiente, cumprindo

os preceitos de integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e garantindo que a identificação do TEA ocorra no tempo oportuno para transformar o prognóstico das crianças.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5-TR**. 5. ed. rev. Porto Alegre: Artmed, 2023.

BRASIL. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 28 dez. 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA)**. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

CAMPBELL, A. S. et al. Systematic review of education and training interventions for early identification of autism. **Journal of Autism and Developmental Disorders**, v. 47, n. 8, p. 2315-2329, 2017.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network. **MMWR Surveillance Summaries**, v. 72, n. 2, p. 1–14, 2023.

FULLER, E. A. et al. A systematic review of early intervention for children with autism: Evidence for the Early Start Denver Model. **Journal of Autism and Developmental Disorders**, v. 50, n. 3, p. 921-943, 2020.

PATRICK, M. et al. Barriers to early identification of autism spectrum disorder in primary care. **Clinical Pediatrics**, v. 59, n. 9-10, p. 876-884, 2020.

PAULA, C. S. et al. Autism in Brazil: Perspectives from science and society. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, v. 42, n. 3, p. 243–247, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Autism spectrum disorders**. Geneva: WHO, 2022.